

TESHIKTOSH (ANDIJON VILOYATI) ADIR FLORASI BO'YICHA AMALGA OSHIRILGAN TAHLIL NATIJALARI

Umurzoqova Laylo Zafarjon qiz

Namangan davlat universiteti, Biologiya kafedrasida 4-kurs talabasi

E-mail: umurzoqovalaylo3@gmail.com

G'ulomov Rustamjon Komiljon o'g'li

Namangan davlat universiteti, Biologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Kirish. So'ngi yillarda aholi turar joylarining kengayishi, urbanizatsiya darajasini ortishi, iqtisodiyot tarmoqlarini jadal suratlar bilan rivojlanib borishi biologik xilma-xillikning qisqarishiga sabab bo'lmoqda (1-rasm). Bugungi kunda, O'zbekiston hududining 82% tabiiy landshafti antropogen omillar ta'siriga uchragan, 18% esa to'liq o'zlashtirilgan [1]. Farg'ona vodiysi esa yaylov maydonlariga bo'lgan talabning ortishi, chorvachilikning kengayishi va aholi sonining (1 km² 300-400 kishi) o'sib borishi [2] sababli tabiiy landshafti qisqarib borayotgan hududlardan biri sifatida etirof etiladi [3].

1-Rasm. Tadqiqot hududi

So'ngi o'tgan davr muobaynida Farg'ona vodiysi bo'ylab ko'plab floristik va sistematik tadqiqotlar F.Karimov, [4], G.Ibrohimova [5] va X.Xoshimov [6] va boshqalar tomonida amalga oshirilgan. Ammo Andijon viloyatida joylashgan Teshiktosh adirlari va ularda tarqalgan o'simlik turlari alohida maqsadli tadqiqotlar olib borilmagan va hududni tur tarkibi bo'yicha zamonaviy ma'lumotlar yetishmaydi. Shu sababli Teshiktosh viloyati Teshiktosh adirlarini tur tarkibini aniqlash va tahlillarini amalga oshirish birlamchi maqsad sifatida belgilandi.

Tadqiqot metodologiyasi. Teshiktosh adirlarida tarqalgan va O'zbekiston milliy gerbariysida (TASH) saqlanayotgan gerbariy namunalaridagi manzillar koordinatalari Google Earth 7.1v dasturi orqali olindi. Taksonlarning nomenklaturasi Plants of the World Online [7] va International Plant Name Index [8] xalqaro katalogi bo'yicha keltirildi. Qo'riqlanadigan hududlar tahlili [9] hamda bioxima-xillik markazlari to'qrisida

ma'lumotlar [10] mavjud manbalar asosida keltirildi.

Natijalar va tahlillar. 2023-2024 yillar davomida Farg'ona vodiysining Andijon va Farg'ona viloyatlarida maqsadli floristik tur tarkibini aniqlash? To'r tizimli xaritalarini yaratish bo'yicha Namangan davlat universiteti Biologiya kafedrasida botanik olimlari tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ta'kidlash lozimki Tog'li O'rta Osiyo provinsiyasi dunyodagi 36 (KBA: Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiya) bioxilma-xillik qaynoq nuqtasining biri hisoblanadi. Mazkur hududda 142 taga yaqin bioxilma-xillik markazlari mavjud. Ularni 40 ga yaqini Farg'ona vodiysini tabiiy geografik hududida joylashgan [10]. Mazkur hududlarning biri sifatida Teshiktosh adirlari etirof etiladi. Tahlil natijasiga ko'ra Teshiktosh adirlarida va unga yondosh hududlarda 9 ta oilaga mansub 24 tur o'simliklar uchrashi aniqlandi. Ular 1-jadvalda keltirildi.

1-Jadval

Andijon viloyati Teshiktosh adirlarida tarqalgan o'simlik turlari

№	Oila	Turlar
1	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl	<i>Achillea biebersteinii</i> C.Afan, <i>Artemisia tenuisecta</i> Nevski, <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, <i>Taraxacum contristans</i> Kovalevsk, <i>Taraxacum longipyramidatum</i> Schischk, <i>Taraxacum reflexum</i> Schischk.
2	<i>Brassicaceae</i> Burnet	<i>Crambe Kotschyana</i> Boiss, <i>Erysimum gypsaceum</i> Botsch. et Vved, <i>Megacarpaea orbiculata</i> B. Fedtsch.
3	<i>Cannabaceae</i> Martin	<i>Cannabis sativa</i> L.
4	<i>Amaranthaceae</i> Juss	<i>Atriplex flabellum</i> Bunge, <i>Salsola drobovii</i>
5	<i>Euphorbiaceae</i> Juss.	<i>Euphorbia jaxartica</i> Prokh.
6	<i>Fabaceae</i> Lindl.	<i>Lotus sergievskiae</i> Kamelin et Kovalevsk, <i>Medicago sativa</i> L., <i>Sphaerophysa salsula</i> (Pall.) DC.Prodr, <i>Trifolium repens</i> L., <i>Trigonella orthoceras</i> Kar. et Kir., <i>Vicia angustifolia</i>
7	<i>Geraniaceae</i> Juss.	<i>Geranium transversale</i> (Benth.)
8	<i>Lamiaceae</i> Martinov	<i>Lallemantia royleana</i> (Benth.), <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f, <i>Perovskia scrophularifolia</i> Bunge.
9	<i>Liliaceae</i> Juss.	<i>Tulipa ferganica</i> Vved,

So'ngi yillarda Teshiktosh adirlari insonlar tomonidan faol o'zlashtirib kelinmoqda. Mazkur hududda keng tarqalgan turlar bilan birga noyob turlar ham tarqalgan. Ularga *Tulipa ferganica* Vved., *Salsola drobovii* Botsch. kabi turlarni olish mumkin.

Oilalar bo'yicha statistik tahlili natijasiga ko'ra *Asteraceae* va *Fabaceae* oila vakillari ustun qilishi aniqlandi. Qolgan oilalar past ko'rsatkichni egalladi. Kamyob turlarga ega oilalar sifatida *Liliaceae* va *Amaranthaceae* oilalari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

2-Rasm. Teshiktosh adirlarida tarqalgan o'simlik oilalarini taqsimot diagrammasi

Xulosa. Teshiktosh adirlar florasi birlamchi adabiyot tahlili va gerbariy fondlarda saqlanayotgan ma'lumotlar asosida tahlil etildi. Natijada hududning birlamchi tur tarkibi shakllantirildi. Ular 9 oilaga mansub 24 turdan iborat bo'lib, Asteraceae va Fabaceae oila vakillari ustunlik qilishi aniqlandi.

2024 yil hudud bo'ylab maqsadli dala tadqiqotlarini o'tkazish, antropogen ta'sirini baholash uchun navbatdagi amaliy tadqiqotlar o'tkazish rejalashtirilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Наралиева Н.М. Фарғона водийсида алоҳида аҳамиятга эга ботаник ҳудудларни танлаш ва антропоген омиллар таъсирида бўлган ноёб турларни сақлаб қолиш тамойиллари. Биол. фан. докт. дисс. – Нукус: 2022. – 260 б.
2. Novikov V. et al. Biodiversity hotspot in the Central Asian mountainous region. Collaborating Fund for the Preservation of Critical Ecosystems (CEPF), 2017.–230 p.
3. Ғулломов Р.К. Фарғона водийсида тарқалган *Phlomis* Moench туркуми (таксономияси, географияси, экологияси ва муҳофазаси): автореф. дисс. PhD. – Тошкент: 2022. – б. 43.
4. Каримов Ф.И. Фарғона водийсининг бир уруғпаллали геофитлари: Биол. фан. докт. дисс. – Ташкент: 2016. – 156 с.
5. Иброҳимова Г.А. Фарғона водийси шимолий ҳудуди ўсимликлар қопламининг антропоген трансформацияси. Дисс. б.ф.ф.д. - Наманган. 2020. – 169 б.
6. Хошимов Х. Шимолий Фарғона водийси флораси. Дисс. б.ф.ф.д. - Тошкент. 2023. – 200 б.
7. Plants of the world online (POWO) [Электронный ресурс]. – URL: www.plantsoftheworldonline.org
8. International Plant Names Index. Retrieved Jul. 6, 2021, available from <https://www.ipni.org>.
9. <https://www.protectedplanet.net/en>
10. Novikov V. et al. Biodiversity in Central Asia in maps and diagrams. Ecological

network "Zoï", 2012. – 84 p.

11. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 783-786.
12. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 16-18.
13. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 19-21.
14. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
15. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
16. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
17. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
18. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
19. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
20. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.